

CZU: 316.7

**DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS IN TERMS OF PUBLIC
MEDICAL DISCOURSE**

**DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR COMUNICATIVE PRIN PRISMA
DISCURSULUI PUBLIC MEDICAL**

*Chiriac Argentina, PhD, associate professor, Lopatiuc Alina, assistant professor,
Driga Ina, PhD, associate professor, Ionici Galina, assistant professor,
„Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy
of the Republic of Moldova*

*Chiriac Argentina, dr., conf. univ., Lopatiuc Alina, asistent universitar,
Driga Ina, dr., conf. univ., Ionici Galina, asistent universitar,
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
din Republica Moldova*

***Abstract:** The purpose of pragmatics, in the practice of pedagogical linguists, would be to study the ability of speakers to link or combine statements with the contexts in which they fit, which defines communicative competence. The concept of communicative competence (a introduced by the linguist Dell Hymes in 1972) arose out of resistance to the concept of linguistic competence introduced by Noam Chomsky. Nowadays, most researchers consider language competence to be part of communicative competence. This skill is well developed by medical students in writing and presenting public medical discourses.*

The medical discourse has become more available to the public over time due to the information presented. This discourse can be given in a health congress, in a hospital or in

journals, books in the field of health as well as in research and scientific papers. This type of discourse is also practiced by students from medicine through participation at conferences, congresses, but also in the classes of Functional Contemporary Medical Terminology.

The medical discourse is not characterized by optional sentences, exclamations, interrogatives sentences or syntactic dislocations. Instead, the length of the statements differs, from developed sentences to broad phrases, to describe in detail a process, an anatomical organ, a symptom. The methods of health promotion through medical discourse are: discussions on a medical topic, an individual review of a studied material, presentation of informative materials, practical demonstrations, etc.

Medical speeches are recommended in terms of lifestyle, in terms of physical exercises, in diets, in specific hygiene measures, in compliance with medical treatments, as well as in learning the symptoms and signs of illness.

Public medical discourse allows information on a specific topic: health education, prophylaxis of diseases, the consequences of inappropriate treatment or possible complications from diseases.

The concept of communicative competence refers both to the correct knowledge of a language, in our case the Romanian language, and to the ability to use it effectively in approaching a medical topic.

Therefore, the purpose of this article is to present ways to develop the communicative skills of medical students through various interactive methods, used in medical terminology classes.

Keywords: discourse, terminology, communication, pragmatics, competences, correctitude.

Rezumat: Scopul pragmaticii, în practica lingviștilor pedagogi, ar fi studiul abilității vorbitorilor de a lega sau combina enunțurile cu contextele în care se potrivesc, ceea ce definește competența comunicativă. Conceptul de competență comunicativă (un termen inventat de lingvistul Dell Hymes în 1972) a apărut din rezistență la conceptul de competență lingvistică introdus de Noam Chomsky. Majoritatea savanților consideră acum că o competență lingvistică este partea competenței comunicative. Această competență este bine dezvoltată de către medicii în elaborarea și prezentarea discursurilor publice medicale.

Discursul medical a devenit cu timpul mai disponibil pentru public datorită informațiilor prezentate. Acest discurs poate fi susținut în cadrul unui congres de sănătate, în cadrul unui spital sau în rubrica revistelor, cărților din domeniul sănătății atât cât și în cadrul cercetărilor și lucrărilor științifice. Acest tip de discurs este practicat și de medicii prin participările la conferințe, congrese, dar și în cadrul orelor de Terminologie medicală contemporană funcțională.

Discursului medical nu îi sunt caracteristice propozițiile optative, exclamative, interogative, frazele neanalizabile sau dislocările sintactice. În schimb, lungimea enunțurilor diferă, de la propoziții dezvoltate, până la fraze ample, pentru a descrie amănunțit un proces, un organ anatomic, un simptom. Metodele de promovare a sănătății prin discursul medical sunt: discuțiile pe un subiect anterior, după parcurgerea individuală a unui material de studiu, prezentarea unor materiale informative, demonstrațiile practice, etc.

Discursurile medicale sunt recomandate în ceea ce privește stilul de viață, în ceea ce privește regimul de efort fizic, în diete, în măsurile specifice de igienă, în respectarea tratamentelor medicale, atât și în învățarea simptomelor și semnelor de boală.

Discursul medical public permite informarea despre un anumit subiect: educația pentru sănătate, profilaxia unor afecțiuni, consecințele unui tratament neadecvat sau complicațiile posibile în urma afecțiunilor.

Conceptul de competență comunicativă se referă atât la cunoașterea corectă a unei limbi, în cazul nostru a limbii române, cât și la capacitatea de a o utiliza eficient în abordarea unei tematici medicale.

Prin urmare, scopul acestui articol este de a prezenta modalități de dezvoltare a competențelor comunicative ale mediciniștilor prin diverse metode interactive, utilizate în cadrul orelor de terminologie medicală.

Cuvinte cheie: *discurs, comunicare, terminologie, pragmatică, competențe, corectitudine*

Mark Twain considera că sunt două tipuri de vorbitori: cei care au emoții și cei care mint că nu au emoții. Atunci când ne referim la un discurs public este greu de imaginat o abordare care ar evita emoțiile. De cele mai multe ori locutorii utilizează o serie de modalități de prezentare a discursului pentru a atrage atenția publicului și de a ține un discurs de succes. Putem spune că 75 % din succesul unui discurs este asigurat de pregătirea discursului (conținut interesant, structura ușor de urmărit, argumentare clară, materiale multimedia ajutătoare etc.) și 25% este asigurat de un comportament non-verbal eficient (voce, gesturi, privire, îmbrăcăminte etc.) și de starea mentală și fizică adecvată. Dar mai întâi de toate, pentru a asigura succesul unui discurs public este necesar de a defini conceptul de discurs.

Termenul „discurs” se regăsește mai mult în problematica vastă a unui câmp de cercetare decât la un anumit mod de înțelegere a limbajului. Discursul” este un domeniu al cercetării interdisciplinare [2, p.10].

Noțiunea de „discurs” a fost descrisă din diverse perspective – generale și specifice. De exemplu DEX-UL ne propune: „Expunere, de obicei pe o temă politică, făcută în fața unei adunări; cuvântare. (Franțuzism înv.) Tratare în scris a unui subiect de natură științifică sau literară. – Din fr. discours, lat. discursu”

În dicționarul Larousse găsim următoarea explicație: „Desfășurare oratorică, asupra unui subiect determinat, rostită în public, în special într-o ocazie solemnă, de către un orator; alocuțiune. Enunțuri propuse de către cineva, în general lungi [11].

C.Radu definește discursul drept manifestare scrisă sau orală a unei stări de spirit; ansamblu de scrieri didactice, de desfășurări teoretice asupra unei teorii, a unei doctrine etc.” [9, p. 75], pe când Camelia Beciu ne propune următoarea definiție: Discursul indică modul în care un actor social utilizează un limbaj (conversațional, științific, administrativ), precum și alte resurse comunicaționale pentru a construi un punct de vedere sau o poziție în legătură cu ceea ce se comunică și în raport cu interlocutorii [1, p.32].

Fiecare discurs are la bază comunicarea, iar experiența comunicării interumane arată că există patru motive pentru care se formulează un discurs:

- dorința explicării sau informării asupra unei probleme;
- dorința de a convinge pe cineva de ceva;
- dorința de a descrie ceva;
- dorința de a povesti ceva.

Noțiunea de discurs specializat apare în studii din anii 70-80, când se pune accent pe aria științifică și pe definirea nivelurilor limbii specifice diferitelor domenii [2, p.53]. În literatura de profil [10, p.61], este numit discurs specializat un tip de discurs în care domină un aspect. În același timp, se distinge și așa-numitul discurs de

specialitate, concept care se referă la un anumit domeniu studiat, acesta fiind, de fapt, o manifestare a discursului specializat [10, p.61].

În contextul discursului specializat apare și discursul medical, care un rol important, atât în domeniul lingvisticii, fiind obiectul cercetării, cât și în domeniul sănătății. Discursul medical a devenit cu timpul mai disponibil pentru public datorită informațiilor prezentate. Acest discurs poate fi susținut în cadrul unui congres de sănătate, în cadrul unui spital sau în rubrica revistelor, cărților din domeniul sănătății atât cât și în cadrul cercetărilor și lucrărilor științifice.

Discursului medical nu îi sunt caracteristice propozițiile optative, exclamative, interogative, frazele neanalizabile sau dislocările sintactice. În schimb, lungimea enunțurilor diferă, de la propoziții dezvoltate, până la fraze ample, pentru a descrie amănunțit un proces, un organ anatomic, un simptom.

Cu ajutorul discursului medical poate fi promovată sănătatea. Principiile promovării sănătății:

- Promovarea sănătății îmbină diverse metode complementare din educație și comunicare;

- Legislație, măsuri fiscale, schimbări de structuri;

- Promovarea sănătății este orientată spre principalele cauze care condiționează starea de sănătate;

- Scopul principal al promovării sănătății este determinarea societății de a participa efectiv și activ în acest proces de promovare;

- Un alt scop al promovării sănătății este accesul tuturor la sănătate.

Metodele de promovare a sănătății prin discursul medical sunt: discuțiile pe un subiect anterior, după parcurgerea individuală a unui material de studiu, prezentarea unor materiale informative, demonstrațiile practice, etc.

Discursurile medicale sunt recomandate în ceea ce privește stilul de viață, în ceea ce privește regimul de efort fizic, în diete, în măsurile specifice de igienă, în respectarea tratamentelor medicale, atât și în învățarea simptomelor și semnelor de boală.

Discursul medical public permite informarea despre un anumit subiect: educația pentru sănătate, profilaxia unor afecțiuni, consecințele unui tratament neadecvat sau complicațiile posibile în urma afecțiunilor.

Cursul opțional Terminologie medicală contemporană funcțională pentru studenții autohtoni la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” este o disciplină care aprofundează cunoștințele de terminologie medicală română.

Această disciplină oferă oportunități de dezvoltare a abilităților de redactare a articolelor științifice, de traducere corectă a textelor, de prezentare publică a discursurilor etc.

Cursul opțional formează o viziune de ansamblu asupra principalelor definiții și înțelesuri ale comunicării științifice și presupune o abordare detaliată teoretico-practică a limbajului medical specializat din limba română, prin formarea unui sistem de competențe profesionale necesare și suficiente pentru realizarea activității științifice și nu numai.

Cunoașterea limbii române literare și corecte de către studenți reprezintă o necesitate imperioasă în cadrul procesului de formare profesională, contribuind la

dezvoltarea competențelor de comunicare scrisă și orală, utilizând limbajul specializat, necesitate condiționată de rolul cunoașterii limbii în asigurarea comunicării fluente, redactării, exprimării și prezentării corecte și coerente a discursurilor, pregătirea prezentărilor pentru conferințe științifice, workshop-uri etc.

Importanța exprimării este una stringentă în societatea de astăzi, iar scopul cursului este de a instrui studenții în vederea exprimării gândurilor, alcătuirea prezentărilor, scrierea articolelor etc. Scopul prezentărilor este acela de a comunia eficient, de aceea oratorul trebuie să nu inducă în confuzie publicul, să vorbească clar și să evite echivocurile. Ca exemplu în celebrul film *My fair Lady*, importanța unei exprimări clare a fost demonstrată atunci când Eliza Doolittle încearcă să impresioneze o mulțime prin: *Ușoara depresiune atmosferică de pe partea vestică a continentului se va deplasa probabil lent într-o direcție estică*. Nimeni nu a avut habar ce voia ea să spună. Ceea ce a intenționat ea să afirme era: *Cred că se răcește vremea*.

Cursul Terminologia medicală funcțională contemporană este o îmbinare dintre particularitățile discursului medical și ale celui didactic, în care profesorul ghidează prin mod creativ studenții în dezvoltarea abilităților de comunicare. Din această serie de exerciții fac parte sarcinile:

1. Propuneți o modalitate de a capta atenția publicului, argumentați alegerea dvs.

2. Oferiți idei de a încheia discursul.

3. Imaginați-vă că sunteți invitat la o conferință științifică cu tematică medicală, ce subiect veți alege, argumentați alegerea și enumerați pașii pe care îi veți urma de la alegerea temei până la prezentarea publică.

Aceste exerciții dezvoltă, atât modul creativ de gândire, cât și abilitățile personale de a vorbi în public pe o temă medicală. În acest caz, în cadrul discursului didactic se conturează clar importanța didacticității care, după cum afirmă Vasile Dopinescu: Obiectivele didacticității sunt acelea de a informa, de a înștiința, de a favoriza procesul de cunoaștere prin intermediul definițiilor, explicațiilor, exemplificării, ilustrării, analogiei sau chiar reformulării [5, p.75-76].

4. Alege o poză din trei, prezintă o poveste despre ea. Discută despre ceea ce crezi că semnifică fotografia, cine sunt oamenii, visele lor, motivațiile lor și orice altceva care va spune o poveste convingătoare despre ei.

N.B.Vei ține cont de structura și legile discursului

Scopul acestui exercițiu este de a exersa vorbirea în public, spontan. Atunci când este prezentată o imagine, iar interlocutorul trebuie să fie creativ, să gândească și să vorbească în paralel și în același timp discursul să fie expus corect gramatical, logic și structural. Imaginea poate fi oricare, este recomandat să alegeți imagini reale, cu persoane (preferabil de vârsta studenților), colorate și vii. Aceste imagini vor atrage studenții și vor capta atenția, astfel încât studenții vor descrie nu doar imaginea, dar și vor presupune cu ce se ocupă persoanele în viață, în ce situație se aflau persoanele atunci când a fost făcută poza. Din experiența noastră pedagogică, unii studenți au analizat și limbajul non-verbal din poză, acesta oferă suficientă informație despre cei din imagine. În general, limbajul non-verbal din discurs este foarte important. Comunicarea nonverbală = cumulum de mesaje neexprimate prin cuvinte, care pot fi

decodificate, creând înțelesuri ⇒ pot repeta, contrazice, înlocui, completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte [6, p.250].

Mesajul e transmis:

- 5% prin comunicare verbală
- 38% este transmis pe cale vocală
- 55% prin limbajul corpului

În discursul public este foarte importantă mimica, postura și gesturile. Mimica este utilă pentru captarea și păstrarea atenției.

- Zâmbetul atrage bunăvoința publicului: transmite prietenie, apropiere și siguranță de sine → recomandabil în introducerea discursului.

- Încruntarea transmite concentrare, atenție maximă dar și încordare și rigiditate, stare de tensiune. → nu este recomandată.

- Rictusul (schimonosirea feței) induce ideea de nesiguranță, mințire sau nestăpânire a temei → nu este recomandat.

- O încruntare ușoară sau un rictus lejer trezesc interesul publicului.

Gestica și postura sunt foarte importante în discursul public, deoarece cei care ascultă citesc foarte ușor gesturile. Lipsa gesturilor face discursul monoton și plictisitor, iar utilizarea excesivă a gesturilor conferă o stare de agitație în public și provoacă obosirea audienței. În literatura de specialitate există o serie de reguli despre gesticulare. Trebuie evitate gesturile:

- agresive (mâinile ținute în șolduri, îndreptarea degetului arătător către public),

- nervoase (pocnitul din degete)

- cele care denotă indecizie sau nesiguranță (jocul cu diferite obiecte, trecerea mâinii prin păr, aranjarea părului), iar gesturile indicate sunt: o postură fermă, dar nu rigidă, ceea ce reprezintă un plus de siguranță sau orientarea spre public pentru captarea și păstrarea atenției.

O altă însărcinare pentru studenți, de care au rămas cu adevărat impresionați, este:

5. Entuziasmul este contagios. Dacă vrei ca publicul tău să fie încântat de subiect, atunci trebuie să arăți entuziasmat pentru asta. Alege un obiect față de care ești indiferent sau nu-ți place deloc, poate fi și o ustensilă de bucătărie și practică discursul, vorbind cu entuziasm despre acest lucru.

Cel mai mare grad de creativitate a fost observat anume la acest item, studenții au ales o gamă largă de subiecte care i-ar fi deranjat într-un mod sau altul, iar conform sarcinii au vorbit cu entuziasm despre subiect. Prin exercițiul dat studenții au dezvoltat abilitățile de comunicare, anume acele abilități de a ține sub control emoțiile și senzațiile care ar putea provoca un lucru pe care o persoană îl urăște. Această idee are la bază un principiu al educației foarte important. Valorile noii paradigme a educației, promovate de societatea modernă, implică echilibru între IQ (coeficientul de inteligență) și EQ (coeficientul de emoționalitate), armonie în comunicarea profesorului cu sine și cu studenții sau student – public, dezvoltarea emoțională pentru comunicarea didactică eficace fiind o serioasă provocare sistemului de învățământ în contextul tendinței spre integrare europeană, comunicare globală și mobilitate universitară [4, p.195].

Toate aceste exerciții reprezintă doar o mică parte din dezvoltarea competențelor comunicație prin prisma discursului public medical. Fiecare medicinist trebuie să fie

capabil de a ține un discurs public medical pentru a se dezvolta, atât profesional, cât și personal. Studenții pot participa la un gen discursiv în diverse posturi, jucând diverse roluri. Anumite roluri cer o învățare minimală, altele se cer practicate timp îndelungat: rolul de cititor al unui anunț publicitar se învață cu ușurință, comparativ cu rolul de autor al unui articol cu tematică medicală.

În concluzie, discursul s-a instituit în ultimele decenii ca noțiune cheie a lingvisticii, la frontiera lingvisticii cu sociologia, psihologia, teoria comunicării, filosofia limbajului. Și totuși, în ciuda formulărilor și reconceptualizărilor teoretice, a seminarele de comunicare (pentru manageri sau profesioniști din cele mai diverse zone etc.) neînțelegerile de comunicare persistă deteriorând relațiile interumane. Discursul presupune o comunicare verbală, această formă de comunicare este puternic dezvoltată la om, vorbirea fiind actul prin care informația este emisă prin intermediul codurilor lingvistice.

Indivizii pot fi diferențiați prin: competența lingvistică (capacitatea de a construi, traduce și identifica mesaje într-o limbă) și performanța lingvistică (capacitatea de a însufleți termenii prin corelarea cu aptitudinile, atitudinile, concepțiile despre lume și viață, astfel încât să fie obținute efecte noi). De aici rezultă stilul de comunicare, există persoane care fascinează nu prin ceea ce comunică, ci prin felul în care comunică. Prin urmare relatarea poate fi, la un moment dat, un produs al vorbitorului și nu o realitate.

Astfel, dezvoltarea competențelor la medicii poate fi efectuată prin prisma discursului public medical, și anume, prin exersarea de anumite acte comunicative, respectând regulile prezentării discursului. Cunoașterea corectă a limbii române, evitarea greșelilor de stil, respectarea unor norme de exprimare și formarea propriului stil de prezentare a comunicărilor permite studenților să se încadreze mai ușor în domeniul cercetărilor științifice. Discursul public medical le oferă medicinistilor cunoștințe în domeniul promovării sănătății și în arta discursivă.

Bibliografie

1. Beciu, C., Sociologia comunicării și a spațiului public, Editura Polirom, Iași, 2011
2. Borțun, S Săvulescu, Analiza discursului public, Editura Comunicare. ro, București, 2005
3. Chiriac, C., Înainte de discurs, Susținerea discursului, Discursul public: http://www.markmedia.ro/article_show.php?g_id=267
4. Cojocaru-Borozan M., Teoria culturii emoționale. Chișinău: UPSC, 2010
5. Dospinescu V., Analyse des éléments de didacticité dans le discours des medias (la presse écrite), în ANADISS, nr. 6, pp. 75-76, 2008
6. Mehrabian, A., Ferris, Susan R., Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels. In: Journal of Consulting Psychology 31 (3), 248-252, 1967
7. Mihalcea, I., Comunicarea non-verbală, Tehnici de captare a atenției: http://www.ethos.ro/Resurse_comunicare/
8. Promovarea sănătății și educație pentru sănătate, Editura Public H Press, București 2006
9. Radu C., Discursul – proces cognitiv și spațiu al interacțiunii subiective. În: „Revista transilvană de Științe ale Comunicării”, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1 (12), p. 72-82, 2013
10. Vâlcu, A ., Funcționarea discursului specializat, Editura „Ștefan Lupașcu”, Iași, 2003
11. [<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/discours/25859?q=discours#25733>, accesat la 12.03.2016]